

Conocimientos sobre infecciones respiratorias y hábitos para evitar su transmisión Knowledge about acute respiratory infections and habits to avoid its transmission

Daymi Guerrero-Cordero¹

¹Policlínico "Águiles Espinosa Salgado". ²Policlínico Guillermo Tejas. Las Tunas, Cuba. Las Tunas. Cuba.

Recibido: 11 de noviembre de 2025

Aprobado: 17 de noviembre de 2025

RESUMEN

Fundamentación: las infecciones respiratorias agudas se encuentran entre las tres primeras causas de morbilidad y mortalidad en la población general. Conocer los elementos para prevenirlas y mantener hábitos adecuados para disminuir su transmisión es de vital importancia para el personal sanitario.

Objetivo: identificar los conocimientos sobre infecciones respiratorias y hábitos para prevenir estas afecciones.

Métodos: estudio observacional, descriptivo, transversal en una población de estudio de 30 estudiantes de una aula de Sexto Grado de la Escuela Primaria Vado del Yeso del municipio de Las Tunas, mayo 2024. Se aplicó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas y de opción múltiple.

Resultados: hubo un ligero predominio del sexo femenino, para un 53,3 %, el 70 %, obtuvo calificación de bien como nota final del año precedente. De los hábitos positivos referidos, prevaleció el uso de desinfectante de manos, para un 56,7 %. En relación con los hábitos negativos, el 90 % se tapa la boca con la mano cuando tose. Además, el 100 % conoce que debe usar el nasobuco y, de forma general, el 50 % de los estudiados poseen un nivel de conocimientos alto para evitar las infecciones respiratorias

Conclusiones: básicamente los encuestados poseen un alto nivel de conocimientos para evitar las infecciones respiratorias. Sin embargo, los hábitos que se mantienen para prevenirlas son negativos en su mayoría.

Palabras clave: ENFERMEDAD RESPIRATORIA; NIÑOS; PROMOCIÓN DE SALUD; PREVENCIÓN.

Descriptor: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS; NIÑO; PROMOCIÓN DE LA SALUD; PREVENCIÓN PRIMARIA.

ABSTRACT

Background: acute respiratory infections are among the first three causes of morbidity and mortality in the general population. Knowing the elements to prevent them and maintaining appropriate habits to reduce their transmission is of vital importance for health personnel and individuals should also be aware of it.

Objective: to identify knowledge about respiratory infections and habits to prevent these conditions.

Methods: observational, descriptive, cross-sectional study in a study population of 30 students in a sixth grade classroom from "Vado del Yeso Primary School" in the municipality of Las Tunas, May 2024. A survey with open - closed and multiple choice questions was applied.

Results: there was a slight predominance of the female sex, for 53.3 %, 70 % obtained a good final grade the previous year. About the positive habits referred, the use of hand sanitizer prevailed for 56.7 %. Regarding negative habits, 90 % cover their mouth with their hands when they cough. In addition, 100 % know to use the facemask and, in general, 50 % of those studied have a high level of knowledge to avoid respiratory infections.

Conclusions: most of the respondents have a high level of knowledge to avoid respiratory infections. However, the habits that are maintained to prevent them are mostly negative.

Keywords: RESPIRATORY DISEASE; CHILDREN; HEALTH PROMOTION; PREVENTION.

Descriptors: RESPIRATORY DISEASE; CHILD; HEALTH PROMOTION; PRIMARY PREVENTION.

Translated into English by:
Julio César Salazar Ramírez^{ORCID}

INTRODUCCIÓN

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se encuentran entre las tres primeras causas de morbilidad y mortalidad en la población general, y primera causa de mortalidad en menores de cinco años, principalmente en países en vías de desarrollo. Entre el 80 % a 90 % de las IRA son de causa viral, y de estas las infecciones de las vías respiratorias altas, son las de mayor frecuencia. Las neumonías, por su parte, son las que representan un mayor problema para la salud pública.⁽¹⁾

Según los datos de vigilancia notificados a la red FluNet de la OMS y publicados por el Centro Nacional de Gripe de China, el síndrome pseudogripal estaba por encima de los niveles habituales para esta época del año y estaba aumentando en las provincias del norte. Las detecciones de gripe correspondieron principalmente a virus de los linajes A(H3N2) y B/Victoria.⁽²⁾

En Cuba en el 2021,⁽³⁾ se registraron 25 211 defunciones por Influenza y neumonía mientras que en el 2022, 10 317 fueron debido a estas mismas causas. Las Tunas por su parte, en el 2021 reportó 1 016 defunciones por Influenza y neumonía, a diferencia de las 288 muertes reportadas en el 2022.

En el 2023, ocurrieron 264 defunciones por estas entidades, manteniéndose aproximadamente similares entre el 2022 y 2023.⁽⁴⁾

Por otra parte, a nivel poblacional las medidas de mitigación que se han establecido, sobre brotes de COVID-19, incluyeron normas de distanciamiento social, lavado frecuente de manos, cierre de actividades no esenciales y escuelas, restricción de viajes, cancelación de eventos públicos masivos y acceso limitado o restringido a espacios públicos.⁽⁵⁾

En este orden de ideas, la promoción de salud ha sido declarada, desde hace muchas décadas, como la estrategia principal de la atención primaria, eslabón fundamental de cualquier sistema sanitario, donde se deben solucionar la mayoría de los problemas del sector⁽⁶⁾ y aunque conocer no es sinónimo de hacer lo que se conoce, es el primer eslabón para modificar, qué debe ser modificado.

Por lo tanto, los autores consideran realizar la investigación con el objetivo de identificar los conocimientos sobre enfermedades respiratorias y hábitos para prevenir las mismas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo, transversal en una población de estudio de 30 estudiantes de un aula de sexto grado de la Escuela primaria "Vado del Yeso", del municipio Las Tunas en mayo 2024. Se aplicó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas y de opción múltiple, previo consentimiento informado de los padres de los menores.

Criterios de inclusión:

- Que los pacientes estudiados pertenecieran al grupo seleccionado.

- Consentimiento informado, por escrito, de los padres o tutores del menor que participa en el estudio

Criterios de exclusión:

- Pacientes que tuvieran síntomas respiratorios aunque fuesen del grupo seleccionado.

Para desarrollar la investigación, se realizó una revisión bibliográfica del tema, mediante un minucioso análisis de los aspectos más relevantes relacionados con las infecciones respiratorias, su prevención, epidemiología, diagnóstico, tratamiento, complicaciones reflejadas en la literatura, en el medio cubano e internacional.

Se utilizó como técnica la revisión documental que incluyó la recogida de información a través de una encuesta confeccionada por los autores.

Variables:

- Distribución de estudiantes por sexo y evaluación del año terminado.
- Hábitos que poseen ante las infecciones respiratorias.
- Conocimientos para evitar las infecciones respiratorias.
- Nivel de conocimientos para evitar la transmisión de infecciones respiratorias. La última variable, nivel de conocimientos, se clasificó en alto (más de 75 % de las respuestas correctas) medio (50-75 %) y bajo (menos del 60 %).

Se espera que las respuestas correctas sean en cuanto a hábitos y conocimientos requeridos para evitar transmisión de enfermedades respiratorias:

- El uso del nasobuco en lugares públicos.
- Mantener una distancia de al menos 2 metros.
- Cuando se tose se debe usar el codo o un pañuelo desechable.
- No acudir a lugares con aglomeración de personas.
- Desinfectar las superficies y manos con agua clorada o alcohol.
- No visitar a otras personas si se está enfermo.

Para el procesamiento de la información obtenida fueron incluidos los registros en una base de datos en Microsoft Excel, se presentaron en tablas y para su descripción se mostraron los resultados en porcentajes.

Consideraciones éticas

Al realizar la investigación, se tuvieron en cuenta los principios éticos para las investigaciones médicas con participantes humanos, citados en la declaración de Helsinki. Además, el protocolo de investigación y el consentimiento informado fueron aceptados por el comité de ética de la institución y los participantes respectivamente.

RESULTADOS

Como se muestra en la **tabla 1** hubo un ligero predominio del sexo femenino, para un 53,3 % y la mayoría de los estudiantes, 70 %, obtuvieron una

calificación de bien como nota final del curso terminado.

TABLA 1. Distribución de pacientes por sexo y evaluación final del curso docente terminado

Promedio de notas n=30	Sexo					
	Masculino		Femenino		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Excelente	1	3,3	2	6,7	3	10
Bien	10	33,3	11	36,7	21	70
Regular	2	6,7	3	10	5	17,7
Mal	1	3,3	-	-	1	3,3
Total	14	46,7	16	53,3	30	100

Fuente: encuesta

En la **tabla 2** se evidencian los hábitos positivos, de los cuales el que más se reportó fue el uso de desinfectante de manos, para un 56,7 %. En relación con los hábitos negativos el 90 % se tapa la boca con la mano cuando tose.

TABLA 2. Hábitos que poseen ante tipos de enfermedades respiratorias

Hábitos n=30	No.	%
Positivos		
Usa el nasobuco en lugares públicos	3	10
Usa desinfectante para manos	17	56,7
Estando con síntomas respiratorios no visita personas	8	26,7
No acude a lugares con aglomeración de personas	12	40
Mantiene una distancia de al menos 2 metros	13	43,3
Cuando tose usa el codo o un pañuelo desechable	3	10
Negativos		
A veces usa el nasobuco	26	86,7
Nunca usa el nasobuco	1	3,3
No usa desinfectante para manos ni otra sustancia con ese fin	13	43,3
Visita personas estando con síntomas respiratorios	22	73,3
Acude a cualquier lugar aunque hayan muchas personas	18	60
No mantiene la distancia	17	56,7
Se tapa la boca con la mano cuando tose	27	90

Fuente: encuesta

Se aprecia en la **tabla 3** que el 100 % conoce que debe usar el nasobuco, seguido por el 90 % de quienes conocen que no deben acudir a lugares con aglomeración de personas.

TABLA 3. Conocimientos para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias

Conocimientos n=30	No.	%
Uso del nasobuco en lugares públicos	30	100
Mantener una distancia de al menos 2 metros	25	83,3
Cuando se tose se debe usar el codo o un pañuelo desechable	24	80
No acudir a lugares con aglomeración de personas	27	90
Desinfectar las superficies y manos con agua clorada o alcohol.	19	63,3
No visitar a otras personas si se está enfermo	22	73,3

Fuente: encuesta

En la **tabla 4** queda representado que el 50 % de los participantes en el estudio, poseen un nivel de conocimientos alto, para evitar las enfermedades respiratorias.

TABLA 4. Nivel de conocimientos para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias

Nivel de conocimientos n=30	Alto		Medio		Bajo	
	No	%	No	%	No	%
Enfermedades respiratorias	15	50	12	40	3	10

Fuente: encuesta

DISCUSIÓN

La investigación realizada, aunque sencilla según el tipo de investigación, denota novedad al tratarse de una temática que no ha sido abordada al menos en artículos publicados, con personas de cualquier grupo etario, sexo y adolescentes que no fuesen madres. En la **tabla 1** se evidencia que el 53,3 % pertenece al sexo femenino, lo que difiere con los resultados mostrados en un estudio retrospectivo en Lima, Perú donde, de 61 % de personas con IRA, 31, 8 % fueron del sexo masculino. ⁽⁷⁾ De igual manera, otro estudio en el que se caracterizaron pacientes con COVID-19, fue afectado predominantemente el sexo masculino con 52,7%. ⁽⁸⁾

En relación con los hábitos que practican las personas adolescentes para prevenir las IRA (**tabla 2**) no se encontró información al respecto, pero un estudio mostró cierta similitud, al referirse a que cuando la lactancia materna exclusiva del niño es inadecuada, el 79,6 % de los niños participantes padecen de IRA, mientras que cuando la lactancia es adecuada, el 72,4 % no la tienen. ⁽⁹⁾

Se muestra en la **tabla 3**, que al explorar los conocimientos para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias, el 100 % reconoce el uso del nasobuco en lugares públicos, seguido del 80 % que conoce al toser, debe usar el codo o un pañuelo desechable. Siguiendo este orden de ideas, es imprescindible conceder prioridad al uso del nasobuco en lugares que impliquen riesgos de contagio, sobre todo por parte de las personas vulnerables.

De igual manera, reiteramos que no se debe acudir al trabajo, la escuela o eventos sociales si se presentan síntomas respiratorios.⁽¹⁰⁾

Dentro de las medidas generales de higiene para evitar el contagio de la enfermedad COVID-19 que son de utilidad en cualquier síntoma respiratorio se encuentran:

- Lavarse las manos frecuentemente usando agua y jabón, frotando bien las manos.
- Utilizar una solución de hipoclorito de sodio al 0,01 % después del lavado de las manos o un gel de manos, sobre todo de base de alcohol si dispone de este y para la desinfección de superficies al 0,5 %.
- Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o el codo flexionado al toser o estornudar.
- Utilizar mascarillas faciales o nasobucos en lugares sin posibilidad de distanciamiento.⁽¹¹⁾

En el presente estudio se identificó que el 50 % de los participantes poseen un nivel de conocimientos alto para evitar las infecciones respiratorias (**tabla 4**). Estos resultados son similares de cierta manera a otros en el que fueron encuestados madres o padres de familia. En relación con estos últimos, en el distrito del Perú, de una muestra de 210 padres el 45,24 % tiene un nivel alto de conocimiento de medidas preventivas de IRA.⁽¹²⁾ Otro estudio mostró

que el 73,4 % de 323 madres tuvieron un nivel de conocimiento alto sobre las IRA.⁽¹³⁾ Por otra parte, se evidenciaron resultados negativos en una investigación publicada en el 2023, en la que se exploró el nivel de conocimientos de las madres de niños menores de cinco años donde el 73,6 % tenían conocimientos insuficientes sobre factores de riesgo de las IRA.⁽¹⁴⁾

En relación con los cuidadores, una investigación arrojó que las prácticas en los cuidadores respecto a IRA fueron incorrectas.⁽¹⁵⁾ Además, se encontró un estudio con adolescentes pero a los cuales se les evaluó los conocimientos sobre riesgo preconcepcional (RPC) y en adolescentes femeninas con vida sexual activa, cuyo evaluación fue mal en su totalidad.⁽¹⁶⁾

A manera de conclusiones los autores encontraron que la mayoría de los encuestados, poseen un alto nivel de conocimientos para evitar las infecciones respiratorias, sin embargo, los hábitos que se mantienen para prevenirlas son negativos en su mayoría. No hubo diferencia significativa entre las variables de hábitos positivos y negativos, en relación con acudir a lugares con aglomeración de personas o no, y si mantienen una distancia de al menos 2 metros o no, cuando poseen síntomas respiratorios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Chirinos-Saire Y, Reyna-García R, Aguilar-Huauya E, Santillán-Salas C. Virus respiratorios y características clínico-epidemiológicas en los episodios de infección respiratoria aguda. Rev. Perú Med. Exp. Salud Pública [revista en internet]. 2021 [citado 4 de marzo 2025]; 38(1): 101-7. Disponible en: <https://doi.org/10.17843/rpmpesp.2021.381.6346>.
2. Organización Mundial de la Salud. Aumento de las enfermedades respiratorias entre los niños -Norte de China [en línea]. Ginebra: OMS; 2023 [citado 4 de marzo 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/emergencias/disease-outbreak-news/item/2023-DON494>.
3. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2022 [en línea]. La Habana: Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud; 2023 [citado 22 de marzo 2025]. Disponible en: <https://salud.msp.gov.cu/wp-content/Anuario/Anuario-2022.pdf>.
4. Medina C, Chavira J, Aburto T, Nieto C, Contreras-Manzano A, Segura L, et al. Revisión rápida: evidencia de transmisión por Covid-19 e infecciones respiratorias agudas similares en espacios públicos abiertos. Salud Publica Mex. [revista en internet]. 2021 [citado 4 de marzo 2025]; 63(2): 232-241. Disponible en: <https://doi.org/10.21149/11827>.
5. Torres Lebrato L, Martínez Paradela T, Torres Lebrato L, Vicente Portales Z. Promoción y educación para la salud en la prevención de las infecciones respiratorias agudas. Rev. Humanidades Médicas [revista en internet]. 2018 [citado 4 de octubre 2025]; 18(1): 122-136. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v18n1/hmc11118.pdf>.
6. Córdova Sotomayor DA; Chávez Bacilio CG; Bermejo Vargas EW; Jara Corahua XN; Santa María Carlos FB. Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años en un centro materno-infantil de Lima. Rev. Horiz. Med. (Lima) [revista en internet]. 2020 [citado 4 de marzo 2025]; 20(1): 54-60. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2020.v20n1.08>.
7. Ferrer Castro JE, Sánchez Hernández E, Poulout Mendoza A, del Río Caballero G, Figueredo Sánchez D. Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes confirmados con la COVID-19 en la provincia de Santiago de Cuba. MEDISAN [revista en internet]. 2020 [citado 4 de marzo 2025]; 24(3): 473-85. Disponible en: <https://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/3145>.
8. Alvarado Zuñiga CR, Suárez Dueñas VL, Gutierrez Latoche EA, Mendoza López AD. Factores medioambientales asociados a Infecciones Respiratorias en niños menores de 5 años que acuden al Hospital de Barranca. Ágora [revista en internet]. 2021 [citado 4 de marzo 2025]; 8(2): 33-39. Disponible en: <https://doi.org/10.21679/arc.v8i2.216>.

9. Portal Miranda JA. La COVID-19 no ha desaparecido: debemos continuar cumpliendo las medidas diseñadas para su contención [en línea]. c2025 [actualizado 12 de enero 2023; citado 22 de noviembre 2025]. Disponible en: <http://www.infomed.ijv.sld.cu/anuncio/2023/01/12/la-covid-19-no-ha-desaparecido-debemos-continuar-cumpliendo-las-medidas-disenadas>.
10. Ministerio de Salud Pública de Cuba: estrategia e indicaciones [en línea]. c2025 [actualizado marzo de 2022; citado 22 de noviembre 2024]. Disponible: <https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19/minsap-estrategia-e-indicaciones/>.
11. Pardias Izaguirre Y, García Oñate B, Alonso Cordero M. Conocimientos sobre factores de riesgo de infecciones respiratorias en madres de menores de cinco años. Medimay [revista en internet]. 2023 [citado 22 de noviembre 2025]; 30(1): 11-7. Disponible en: <https://revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/1743>.
12. Lagarza Moreno A, Ojendiz Hernández M, Pérez Mijangos L, Juanico Morales G. Nivel de conocimiento sobre infecciones respiratorias agudas en madres de niños menores de cinco años en una unidad de medicina familiar. Atención Familiar [revista en internet]. 2018 [citado 22 de noviembre 2025]; 26(1): 13-17. Disponible en: https://www.revistas.unam.mx/index.php/atencion_familiar/article/view/67711.
13. González-García Y, Alomá-Magariños OI, Hidalgo-Ávila E, Robert-Larduet A. Conocimientos sobre riesgo preconcepcional en adolescentes con vida sexual activa. Rev. Méd. Electrón. [revista en internet]. 2025. [citado 4 de marzo 2025]; 46: e5585. Disponible en: <https://revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/5585>.

Contribución de los autores

Daymi Guerrero-Cordero | <https://orcid.org/0009-0004-1349-6700>. Participó en: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, redacción, revisión, y edición.

Katuska Tamayo-Mariño | <https://orcid.org/0000-0002-0197-5518>. Participó en: análisis formal, investigación, metodología, recursos y redacción del borrador original.

Anais Robert-Larduet | <https://orcid.org/0009-0009-3727-6135>. Participó en: revisión y edición.

Orquídea Isabel Alomá Magariños | <https://orcid.org/0000-0002-9027-2223>. Participó en: revisión y edición.

Mariela Suárez-Díaz | <https://orcid.org/0009-0000-0518-437>. Participó en: revisión, y edición.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflicto de intereses

Este artículo está bajo una [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), los lectores pueden realizar copias y distribución de los contenidos por cualquier medio, siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores.